

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Bucal: Cadernos de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Atenção à Saúde Bucal no Primeiro Ano de Vida. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Recomendações para Higiene Bucal na Infância (versão estendida). Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOPEDIATRIA (SOBEP). Manual de Orientação em Odontopediatria. São Paulo: SOBEP, 2019.
5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA; GLOBAL CHILD DENTAL FUND. Guia de Saúde Oral Materno-Infantil. Rio de Janeiro: SBP; Global Child Dental Fund, 2020.

ELABORADO POR:

*Acad. de Enfermagem Alex da Silva Rodrigues
Acad. de Enfermagem Julia Santos Baptista
Acad. de Enfermagem Lara Fabian Gonzaga Pinto
Docente Clarissa Coelho Vieira Guimarães*

HIGIENE ORAL PEDIÁTRICA

ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A EQUIPE DE ENFERMAGEM É, FREQUENTEMENTE, O PRIMEIRO CONTATO DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS COM O AMBIENTE DE SAÚDE.

Nesse contexto, cabe a equipe de enfermagem:

- ✓ Realizar triagem inicial de riscos relacionados à saúde bucal;

ex.: sinais de cárie, presença de placa dental, alterações na mucosa).

- ✓ Orientar pais e cuidadores sobre a importância da higiene oral desde o nascimento;

- ✓ Durante a internação, deve-se **incentivar a higiene oral** das crianças maiores, acompanhando esse cuidado sempre que necessário.

- ✓ Já nas crianças menores ou na ausência de acompanhante, a **equipe deve realizar a higiene oral**, garantindo a manutenção da saúde bucal.

TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM ATUAR NA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO, MESMO QUE NÃO SEJAM ESPECIALISTAS EM ODONTOLOGIA!

POR QUE ABORDAR A HIGIENE ORAL NA ASSISTÊNCIA?

Prevenção precoce de cárie da primeira infância (CPI).

Redução de infecções, dor e hospitalizações evitáveis.

Fortalecimento da educação em saúde para os cuidadores.

Promoção do desenvolvimento adequado da cavidade oral.

A orientação deve começar na maternidade!

Lactentes em Aleitamento Materno Exclusivo (AME)

0-6 meses (pré-erupção dentária)

Higiene das gengivas com **gaze** ou **fralda** limpa **umedecida**, após mamadas.

Estimular o hábito, mesmo sem dentes.

Orientar os pais: aleitamento não causa cárie, mas **higiene é essencial**.

6-12 meses

(erupção dos primeiros dentes)

Introduzir escova dental infantil, **cerdas macias**.

Pasta fluoretada (1000 ppm F), quantidade de grão de arroz.

Higiene após mamadas e refeições.

Orientar sobre risco de **cárie** associada a **exposição noturna ao leite**.

Crianças de 1-16 anos

Incentivar autonomia progressiva, com supervisão eventual.

Manter escovação **2-3x/dia** + **fio dental**.

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

Integrar avaliação da cavidade oral na rotina hospitalar e ambulatorial.

Identificar **sinais de risco**:

- Manchas brancas ou escuras;
- Halitose persistente;
- Inflamação gengival.

Orientar familiares e reforçar a importância da higienização oral e educação em saúde.

SINAIS DE RISCO QUE EXIGEM ENCAMINHAMENTO IMEDIATO

Manchas brancas opacas;

Lesões cariosas visíveis;

Dor ou dificuldade alimentar;

Inflamação ou sangramento gengival.

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

Evitar mamadeira noturna com líquidos açucarados.

Promover alimentação saudável, com redução do açúcar desde a introdução alimentar;

Participar de ações interdisciplinares de promoção da saúde bucal.

